

Mapeando o marketing na moda virtual: uma perspectiva bibliométrica no contexto do metaverso

Mapping marketing in virtual fashion: a bibliometric perspective in the context of the metaverse

Larissa Oliveira Alves¹, Flaviano da Silva¹, Alandey Severo Leite da Silva²

¹*Instituto Federal da Paraíba, IFPB, Campina Grande — PB, Brasil*

²*Universidade Federal da Paraíba, UFPB, João Pessoa — PB, Brasil*

RESUMO

O marketing na moda virtual tem ganhado destaque com a ascensão do metaverso como ambiente digital emergente. Este estudo teve como objetivo identificar tendências e direções da produção científica sobre o tema. Foram analisadas publicações nas bases Scopus e Web of Science, processadas por meio dos softwares RStudio e Biblioshiny. A análise revelou 91 publicações, com destaque para o ano de 2023 (44 publicações). Os Estados Unidos lideram a produção científica, com 16 artigos, e o Journal of Global Fashion Marketing foi o periódico mais relevante. Identificaram-se 15 temas consolidados e 9 emergentes, indicando áreas de crescimento e interesse futuro. Conclui-se que a moda virtual no metaverso é um campo em expansão, com forte potencial para novas pesquisas, especialmente em marketing e tecnologias digitais.

Palavras-chave: marketing, moda virtual, análise bibliométrica.

ABSTRACT

Virtual fashion marketing is gaining relevance alongside the rise of the metaverse as an emerging digital environment. This study aimed to identify trends and directions in scientific production on the topic. Publications from Scopus and Web of Science were analyzed using RStudio and Biblioshiny. The analysis identified 91 publications, with a peak of 44 in 2023. The United States leads with 16 articles, and the Journal of Global Fashion Marketing was the most prolific journal. Fifteen consolidated themes and nine emerging ones were found, showing areas of growth and future interest. Virtual fashion in the metaverse proves to be an expanding field with high potential for research in marketing and digital technologies.

Key words: marketing, virtual fashion, bibliometric analysis.

Autor Correspondente. LOA. Rua Tranquillino Coelho Lemos, 671 – Dinamerica – 58432-300, Campina Grande, PB, Brasil.

E-mail: larissaoliveiralves@gmail.com

Recebido: Março de 2025

Aceito: Setembro de 2025

GESTÃO, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO ISSN 2595-5861

© Faculdade Metropolitana.

INTRODUÇÃO

O termo “metaverso” foi cunhado por Neal Stephenson em seu romance “Snow Crash” (1992) para descrever um universo virtual e compartilhado, acessível por meio de tecnologias de realidade virtual. Desde então, o conceito evoluiu para abranger uma ampla gama de ambientes digitais interativos, incluindo jogos online, mundos virtuais e plataformas sociais 3D (Profumo et al., 2023).

Ambientes virtuais como Second Life, Fortnite e Roblox exemplificam o potencial do metaverso como espaços onde os usuários podem interagir, criar e comercializar bens e serviços virtuais (Breiter; Siegfried, 2022). Esses ambientes oferecem experiências imersivas que transcendem a realidade física, permitindo aos participantes explorarem identidades alternativas, participar de atividades sociais e econômicas e consumir conteúdo digital.

A indústria da moda tem reconhecido cada vez mais o potencial do metaverso como um espaço para experimentação criativa, engajamento do consumidor e vendas. Marcas de moda como Gucci, Balenciaga e Burberry têm estabelecido presença em ambientes virtuais, lançando coleções exclusivas para avatares digitais e organizando desfiles de moda virtuais (Shang, 2023).

Dentro do metaverso, a moda se torna uma forma de expressão altamente personalizável, onde os usuários podem criar e customizar avatares, experimentar virtualmente roupas e acessórios e até mesmo colaborar com designers e marcas para criar itens exclusivos (Mu et al., 2024). Essa interseção entre moda e metaverso está redefinindo as práticas de consumo, as dinâmicas de identidade na era digital e o uso do marketing (Komal Gehlatia, 2023).

O metaverso oferece novas oportunidades e desafios para profissionais de marketing, que buscam envolver os consumidores de maneira autêntica e impactante dentro desses ambientes virtuais (Dwivedi et al., 2023). Estratégias de marketing estão sendo desenvolvidas para aproveitar o potencial do metaverso, incluindo experiências de marca imersivas, ativações em

espaços virtuais e campanhas de marketing viral (Wang, 2023; Shang, 2023).

As parcerias com criadores de conteúdo dentro do metaverso tem se mostrado uma estratégia eficaz para a expansão do alcance das campanhas de marketing. Influenciadores digitais e criadores de conteúdo fazem parte dessa ampliação ao passo que podem promover os produtos gerados nesse meio e, também, viabilizar experiências de forma autêntica, alcançando audiências virtuais engajadas (Gomes, Marques, Dias, 2022).

A venda de produtos dentro do metaverso está se tornando uma prática comum. De acordo com Rane, Choudhary e Rane (2023) as marcas podem criar lojas virtuais ou participar de mercados dentro do ambiente digital para atingir consumidores interessados em experiências de compra únicas. Por exemplo, a gamificação é uma ferramenta atraente para o aumento do engajamento dos usuários jovens millennials e das gerações Z e Alpha, sendo incentivado por competições e desafios com recompensas virtuais, ao criar uma atmosfera divertida e interativa para os consumidores (SanMiguel, Sádaba, Sayeed, 2024).

As estratégias demonstram uma crescente busca pela inovação e criatividade no marketing virtual. Ao adotar essas abordagens inovadoras e explorar as possibilidades oferecidas por esse ambiente digital, as marcas podem estabelecer uma presença significativa e construir uma lealdade com seu público-alvo (Xie et al., 2023).

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar as interações entre o metaverso, a moda e o marketing por meio da análise bibliométrica, identificando os autores e artigos mais influentes, países mais produtivos, tendências e áreas de interesse emergentes. Buscando a melhor compreensão de como o metaverso afeta a indústria da moda e as estratégias de marketing para o consumidor no mundo digital atual. Este estudo visa fornecer informações úteis para acadêmicos, profissionais de marketing, executivos da indústria da moda e outros interessados em como o metaverso

conecta tecnologia, moda e comportamento consumidor.

MÉTODO

A análise bibliométrica é uma abordagem metodológica que quantifica o progresso científico em uma área disciplinar ou temática específica usando procedimentos específicos (Sangalli e Kauchakje, 2021). Esta abordagem, tem como princípio a analisar a atividade científica por meio de estudo quantitativo das publicações (Silva; Hayashi; Hayashi, 2011), dessa forma está ligada à avaliação do impacto e da importância das contribuições acadêmicas.

A base de dados Scopus foi escolhida para esta pesquisa porque é conhecida como o principal repositório de literatura revisada por pares, que segundo Chadegani et al. (2013), é a fonte de citações e resumos mais abrangentes. Além disso, como observado por Ruas (2014), a escolha da Web of Science foi motivada por sua ampla cobertura, que a torna uma das fontes mais populares de pesquisa científica.

As palavras-chaves utilizadas em abril de 2024 para a pesquisa nas bases de dados foram Metaverse, fashion, digital fashion e marketing. Ambos os sites fornecem mapeamentos bibliométricos úteis porque oferecem uma visão global da produção em várias disciplinas científicas (Silva, Correia e Oliveira, 2022).

Para começar, a busca retornou 143 documentos na plataforma Scopus. Total de 86 artigos foram filtrados para fins de pesquisa. A busca retornou 18 documentos na plataforma Web of Science, e 18 artigos foram encontrados usando o filtro de artigos.

A tabela 1 oferece uma análise detalhada do procedimento de pesquisa empregado neste estudo.

Para fins de operacionalização, os dados bibliográficos completos foram exportados no formato de arquivo BibTeX(.bib). Posteriormente, o pacote Bibliometrix foi instalado e carregado no ambiente RStudio 3ª Versão para dar suporte à inicialização do aplicativo Biblioshiny.

Tabela 1. Descrição do provimento de pesquisa.

Categoria	Critério	Número de Artigos refinados
String de pesquisa usada no refinamento da pesquisa	ALL (Metaverse) AND ALL (Fashion) AND "Marketing" AND "Digital Fashion" / (((((TS=(Metaverse)) AND TS=(Fashion)) AND TS=(Marketing)) AND TS= ("Fashion Law"))	161
Tipo de Documento	Seleção de Artigos, apenas. Excluindo outros tipos de documentos.	104
Refinamento	Exclusão de documentos repetidos	(13)
Número final de artigos após refinamento		91

Fonte: Elaborado pelos autores (2024).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do tratamento dos dados obtidos, foi possível obter certos resultados relacionados à: produção anual, autores e suas produções ao longo do tempo, produção científica por país, periódicos mais relevantes, artigos mais citados, além da investigação das palavras-chave empregadas pelos pesquisadores nesse campo específico de estudo.

A Tabela 2 oferece um registro detalhado da distribuição de 91 publicações indexadas nas bases de dados Scopus e Web of Science, todas relacionadas à moda no metaverso e marketing, até a data da presente consulta. Uma análise da variação anual do número total de

publicações revela um crescimento percentual ao longo dos três anos de 191,67%, sendo a maior quantidade de artigos publicados no ano de 2023.

Tabela 2. Produção anual global.

Ano	Quantidade
2022	12
2023	44
2024	35

Fonte: Aplicativo Biblioshiny, interface do Bibliometrix (2024).

A tabela 3 mostra a quantidade de publicações em diferentes revistas acadêmicas ao longo do período dessa pesquisa. Foram selecionados os 10 periódicos com maior publicação de artigos.

Tabela 3. Período de publicação mais relevantes.

Periódico	Quantidade
Journal Of Global Fashion Marketing	9
Journal Of Retailing And Consumer Services	5
Sustainability (Switzerland)	5
Asia Pacific Journal Of Marketing And Logistics	4
International Journal Of Human-Computer Interaction	3
Journal Of The Korean Society Of Clothing And Textiles	3
Fashion Practice	2
Fashion, Style And Popular Culture	2
Internet Research	2
Journal Of Business Research	2

Fonte: Elaborado pelos Autores (2024).

O Journal of Global Fashion Marketing lidera a lista com 9 publicações, indicando um forte interesse dos autores nesse periódico específico. O periódico tem como áreas de estudos: (a) Ciências Sociais que engloba a subárea de Estudos Culturais; e (b) Negócios, Gestão e Contabilidade que engloba as subáreas: Gestão de Tecnologia e Inovação; Marketing; e Estratégia e Gestão.

Os periódicos Journal of Retailing and Consumer Services e Sustainability (Switzerland) compartilham o segundo lugar, cada um com 5 publicações, sugerindo um foco considerável em questões relacionadas ao varejo e sustentabilidade.

Em seguida, os periódicos, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics e o International Journal of Human-Computer Interaction, possuem 4 e 3 publicações, respectivamente, indicando uma crescente atenção para essas áreas específicas.

Por outro lado, várias revistas, como o Journal of the Korean Society of Clothing and Textiles, Fashion Practice, Fashion, Style and Popular Culture, Internet Research e Journal of Business Research, têm 2 publicações cada. À vista disso, revela-se uma diversidade de interesses dentro do campo da moda, marketing e metaverso, refletida na distribuição variada de publicações entre as diferentes revistas acadêmicas mencionadas.

A tabela 4 apresenta a produtividade dos autores identificados na pesquisa. Foram destacados os dez autores com o maior número de publicações. Dwivedi Y lidera o ranking com um total de 5 artigos publicados. Seguido dos autores Balabrishnan J, Hughes L, Kim H, Ko E, Liu C, Raman R, Rana N e Zhang Y têm 3 artigos publicados cada. Por último, Ahn S contribuiu com 2 artigos.

A opção por limitar a análise a 10 autores, periódicos e artigos mais relevantes é válida para manter a concisão do texto, porém restringe o alcance das conclusões. Essa seleção pode sub-representar contribuições inovadoras provenientes de periódicos emergentes ou autores com abordagens não tradicionais. Além disso, publicações em

idiomas diversos, como o chinês e o coreano, têm apresentado avanços relevantes em moda digital e poderiam enriquecer a perspectiva global da pesquisa.

Tabela 4. Autores mais relevantes.

Autor	Quantidade
Dwivedi Y	5
Balakrishnan J	3
Hughes L	3
Kim H	3
Ko E	3
Liu C	3
Raman R	3
Rana N	3
Zhang Y	3
Ahn S	2

Fonte: Aplicativo Biblioshiny, interface do Bibliometrix (2024)

A título de exemplo, a Coreia do Sul, com seu rápido avanço tecnológico e cultural no metaverso, contribui significativamente para a moda virtual, mas essas inovações podem não ser capturadas de forma adequada devido à prevalência de publicações em revistas locais. Pesquisas futuras poderiam ampliar a análise para incluir essas perspectivas, tornando os resultados mais representativos.

O fluxo da produção acadêmica dos autores é demonstrado no Gráfico 1, no qual a intensidade visual dos círculos é indicada pela quantidade de citações que foram recebidas. Círculos de menor intensidade mostram menos citações do que círculos com maior intensidade.

A figura 2 revela uma distribuição interessante da produção científica por país. Os Estados Unidos destacam-se como o país com maior produção, com um total de 16 produções científicas. Essa liderança é corroborada pela

reputação estabelecida de suas instituições acadêmicas e investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento.

Gráfico 1. Produção dos Autores.

Fonte: Aplicativo Biblioshiny, interface do Bibliometrix (2024)

Figura 2. Produção científica por país.

Fonte: Aplicativo Biblioshiny, interface do Bibliometrix (2024).

Em segundo lugar, a Coreia do Sul surge como uma forte concorrente, com 14 produções científicas, refletindo um rápido crescimento e investimento significativo nesse tema. Esse desempenho destaca a ascensão da Coreia do Sul como uma potência científica regional e global, com contribuições significativas para o corpo de conhecimento na área de marketing e metaverso.

O Reino Unido aparece na terceira posição com 11 produções científicas. Itália e China também se destacam, com 10 e 7 produções científicas, respectivamente. Esses países demonstram um compromisso com a

pesquisa e o desenvolvimento, refletido em sua contribuição para a produção científica global.

Os Estados Unidos aparecem como o país mais produtivo, reflexo de seu robusto investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, além de sua liderança no setor de tecnologia (Meta, Google etc.). No entanto, países como Itália e Coreia do Sul têm desempenhado papéis importantes, não apenas pelo volume de publicações, mas também pelo desenvolvimento cultural e tecnológico na interseção entre moda e metaverso. Explorar essas dinâmicas, como o papel da Itália na sustentabilidade da moda digital e o pioneirismo sul-coreano na integração de moda virtual em plataformas como Zepeto, enriqueceria a análise geográfica e setorial.

É possível, com essa análise da produção científica por país, revelar um panorama diversificado e dinâmico, no qual estão presentes diversas nações desempenhando papel de relevância no avanço do conhecimento. Essa distribuição geográfica reflete a natureza colaborativa da comunidade acadêmica global, onde o intercâmbio de ideias e a colaboração internacional são fundamentais para impulsionar o progresso científico.

A tabela 5 traz os artigos mais citados encontrados na pesquisa de dados. “Metaverse marketing: How the Metaverse Will Shape the future of Consumer Research and Practice” publicado por Dwivedi et al. em 2022, é o artigo mais citado com o total de 216 citações. Esse artigo aborda o hype inicial das plataformas Meta que gerou uma atenção para como o impacto do metaverso não está apenas nos usuários e organizações, mas também as implicações sociais e culturais do uso generalizado. As interações dos consumidores com marcas no metaverso gerou um debate sobre a criação de marcas com discurso de marketing focado nos desafios, oportunidades para profissionais do marketing.

Tabela 5. Artigos mais citados encontrados pela pesquisa.

Artigo	DOI	Citações
Metaverse marketing: How the metaverse will shape the future of consumer research and practice	10.1002/mar.21767	216
possessions, and owners Metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and Wild Markets	10.1016/j.jbusres.2022.08.031	137
Digital future of luxury brands: Metaverse, digital fashion, and non-fungible tokens	10.1002/jsc.2502	90
Metaverse Meets Branding ining Consumer Respons mersive Brand Experienc	10.1080/10447318.2023.2175162	45
Sustainability of the Metaverse: A Transition to Industry 5.0	10.3390/su15076079	34
Exploring the Darkverse: A Multi-Perspective Analysis of the Negative Societal Impacts of the Metaverse	10.1007/s10796-023-10400-x	32
Fashion and the metaverse: Clarifying the domain and establishing a research agenda	10.1016/j.jretconser.2023.103413	27
Development and Transformation in Digital Marketing and Branding with Artificial Intelligence and Digital Technologies Dynamics in the Metaverse Universe	10.57019/jmv.1148015	25
Digital business model innovation in metaverse: How to approach virtual economy opportunities	10.1016/j.ipm.2023.103457	18
Defining digital fashion: Reshaping the field via a systematic review	10.1016/j.chb.2022.107407	15

Fonte: Elaborado a partir da plataforma Bibliometrix/Biblioshiny (2024).

O segundo artigo com 137 citações, “Money, possessions, and ownership in the Metaverse: NFTs, cryptocurrencies, Web3 and Wild Markets” de Belk et al. publicado em 2022, discorre sobre as questões de posse e propriedade, e de como esses elementos fundamentais para a produção e o consumo neoliberal são desvinculados do metaverso e das questões virtuais e digitais. Procuram entender o porquê de alguns consumidores pagarem valores astronômicos em peças de arte virtuais que possuem direitos de propriedade limitados, a partir da distinção das motivações de compra alternativas à medida que supostamente avança em direção ao Metaverso.

Em seguida, “Digital future of luxury brands: Metaverse, digital fashion, and non-fungible tokens” de Annamma Joy, Ying Zhu, Camilo Peña e Myriam Brouard possui 90 citações. Este artigo aborda questões sobre as transformações históricas no setor da moda devido às novas tecnologias, como blockchain e tokens não fungíveis (NFTs), inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e realidade virtual (RV). Propõem traçar um novo território acadêmico ao investigar como essas tecnologias recém-desenvolvidas afetam o setor da moda.

Os artigos “Metaverse Meets Branding: Examining Consumer Responses to Immersive Brand Experiences”, “Sustainability of the Metaverse: A Transition to Industry 5.0”, “Exploring the Darkverse: A Multi-Perspective Analysis of the Negative Societal Impacts of the Metaverse”, “Fashion and the metaverse: Clarifying the domain and establishing a research agenda”, “Development and Transformation in Digital Marketing and Branding with Artificial Intelligence and Digital Technologies Dynamics in the Metaverse Universe”, “Digital business model innovation in metaverse: How to approach virtual economy opportunities” e “Defining digital fashion: Reshaping the field via a systematic review” aparecem com os números de citações marcados em 45, 34, 32, 27, 25, 18 e 15, respectivamente.

O mapa temático foi elaborado a partir das 250 palavras utilizadas com um mínimo de 5 ocorrências, extraídas do campo de keywords plus, representado pelo Gráfico 2. O mapa possui os principais focos de pesquisa relacionados ao marketing e suas estratégias na moda virtual em termos de metaverso.

O agrupamento de palavras-chave e a análise das relações possibilitam a visualização dos focos ou temas de interesse dos pesquisadores (Guimarães et al. 2021). A partir desse agrupamento, um campo de pesquisa pode ser entendido como um conjunto de temas mapeados em um espaço bidimensional e categorizados em quatro grupos: 1- quadrante inferior esquerdo: temas emergentes; 2- quadrante superior esquerdo: temas de nicho; 3- quadrante inferior direito: temas básicos; 4- quadrante superior direito: temas motores (Holanda; Moresi; Paiva, 2023).

Gráfico 2. Mapa Temático.

Fonte: Elaborado a partir da plataforma Bibliometrix/Biblioshiny (2024).

Os temas de nicho incluem: behavior, behavior research, commerce. Os temas motores incluem: virtual reality, metaverse, marketing, sentiment analysis, security, systematic review, sustainable development, textile industry, textiles. Os temas emergentes ou em declínio, são compostos por: intention to use. Já os temas básicos: continuance intentions.

O tema “marketing” presente dos temas motores, aparece nos estudos como o de Nalbant e Aydin (2023), o qual discute os

impactos do metaverso no marketing e como as empresas poderão manter suas identidades a partir das novas gerações Z e Alpha, que possuem uma adaptação mais favorável ao metaverso em relação às gerações anteriores.

O estudo tem foco na influência das tecnologias de inteligência artificial no marketing e no branding digital enquanto abrange várias tecnologias, como realidade virtual e aumentada e blockchain. O metaverso possui um potencial de transformar a maneira como as empresas interagem com os consumidores, e inovações no marketing serão essenciais para essa nova plataforma (Cheah; Shimul, 2023).

Mesmo que o estudo ofereça compreensões teóricas sobre o marketing na moda virtual, a aplicação prática dessas tendências ainda carece de mais aprofundamento. Por exemplo, marcas como Gucci e Balenciaga têm demonstrado o potencial do metaverso ao lançar coleções exclusivas para avatares e promover experiências imersivas aos consumidores. No entanto, os impactos dessas iniciativas em relação ao engajamento, à fidelidade do consumidor e ao retorno sobre investimento permanecem questões em aberto.

A partir do Biblioshiny, foi possível elaborar o gráfico 3 que representa os trending topics, nesse caso, foram utilizadas a ocorrência de cinco palavras a partir do campo resumo. Foi possível identificar que no período de pesquisa de 2022 - 2024, foram identificados 9 temas emergentes: perceived, sustainable, design, metaverse, fashion, digital, process, review, trust.

Gráfico 3. Tópicos em tendência.

Fonte: Elaborado a partir da plataforma Bibliometrix/Biblioshiny (2024).

Em 2023, o metaverso se tornou o assunto mais popular com uma frequência de 287. Em seguida, a moda aparece com 279 vezes. O tema digital mostra 159 frequências. O tópico percebido ficou em quarto lugar com a frequência de 37, mostrando uma diferença com os outros tópicos. Cada tópico de sustentabilidade e design tem 34 pontos. O tema process tem 24 pontos. O tema de revisão recebe 14 pontos, enquanto a confiança recebe 11 pontos.

O tema “metaverso”, presente nos temas motores do mapa temático e nos temas emergente, foi trabalhado em muitos desses artigos, inclusive em conjunto com outras temas, por exemplo no comportamento ligado aos consumidores, no qual o estudo de Suprawan e Wongkritrungrueng (2023), aborda ao propor um modelo para investigar a influência da experiência do metaverso nas percepções e comportamento dos consumidores em resposta ao mundo real e o virtual. O estudo revelou que as três dimensões de valor (hedônico, simbólico e utilitário) influenciam indiretamente o engajamento do consumidor com a marca através da imagem e da intenção de compra virtual. Esse estudo ainda tem o destaque de ser um dos primeiros estudos empíricos sobre a experiência de marca no metaverso.

Dessa forma, os temas presentes no mapa temáticos estão estritamente relacionados com os temas emergentes e as pesquisas encontradas. O tema “digital”, foi trabalhado em muitos desses artigos, como no estudo elaborado por Mancuso, Petruzzelli e Panniello (2023), que busca analisar a evolução das tecnologias digitais nos modelos de negócios dentro do metaverso, e, com base em um estudo das marcas Gucci, Samsung, Hyundai e Nike foram propostos um framework para inovar os modelos de negócios no metaverso, considerando as transformações digitais e físicas quanto as imersões virtuais que moldam os processos internos das empresas e as relações com os clientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo sistematizar o conhecimento sobre o marketing e suas estratégias na moda virtual no metaverso, por meio da execução da análise bibliométrica, como forma de identificar as produções científicas no campo de estudo, os autores e países mais produtivos, os periódicos mais utilizados para a divulgação de pesquisas, os artigos mais citados, os temas e assuntos mais populares entre os pesquisadores.

O estudo forneceu uma visão global de publicações e interesse de pesquisa relativo ao uso do marketing na moda virtual dentro do metaverso. Além disso, evidenciou as principais tendências dessa área, apresentando os temas com maior e menor desenvolvimento nas produções analisadas.

Para realizar esse estudo bibliométrico, foram utilizadas as plataformas de software RStudio, Bibliometrix e Biblioshiny, analisando os dados obtidos a partir das bases de dados Scopus e Web of Science, que aconteceu em maio de 2024, restringindo a análise das publicações até esta data.

Os resultados dessa análise identificaram 91 publicações datadas de 2022 a 2024, havendo destaque para o ano de 2023 com 44 artigos publicados. Podendo inferir que isso ocorreu devido à maior procura ou a um desenvolvimento relevante na área.

No que tange às publicações em periódicos, houve uma limitação da seleção dos periódicos, optando-se por selecionar os 10 periódicos com maior número de publicações visando tornar o artigo mais conciso. A revista "Journal of Global Fashion Marketing" destacando-se com um total de 9 artigos publicados, sendo seu impacto em relação ao número de pesquisas influenciado pela relevância na área de estudo.

O autor Dwivedi Y. destacou-se como o maior contribuidor para o tema, como um total de 5 artigos. É importante ressaltar que dos 10 autores destacados com maiores contribuições, nem todos figuram na lista dos artigos mais citados. O artigo de destaque "Metaverse marketing: How the Metaverse Will Shape the

future of Consumer Research and Practice" foi publicado em 2022 por Dwivedi et al., acumulando 216 citações, evidenciando uma significativa na influência na área. Os Estados Unidos se destacaram como o país com maior número de publicações, totalizando 16.

O mapa temático gerado pela análise apresentou temas distribuídos nos quatro quadrantes da bibliometria, destacando os 14 temas mapeados: behavior, behavior research, commerce, virtual reality, metaverse, marketing, sentiment analysis, security, systematic review, sustainable development, textile industry, textiles, intention to use, e continuance intentions. Houve maior destaque para os temas relacionados à realidade virtual, marketing e metaverso.

Já em relação aos temas em tendência foram identificados 9 temas emergentes (perceived, sustainable, design, metaverse, fashion, digital, process, review, trust) que estão moldando o futuro do marketing na moda virtual no metaverso.

Este artigo possui uma limitação significativa, residente na seleção restrita de 10 autores, 10 artigos e 10 periódicos, uma vez que uma análise mais abrangente poderia oferecer uma visão mais detalhada e representativa. No entanto, essa limitação foi necessária para manter a concisão do texto e assegurar a sua conformidade com as normas do periódico, que impõe restrições quanto à extensão dos manuscritos

Perspectivas futuras

Conforme o desenvolvimento do metaverso, espera-se que o marketing na moda virtual evolua para proporcionar experiências mais personalizadas e imersivas aos consumidores. A inserção de tecnologias emergentes, como realidade aumentada e virtual, novas oportunidades para engajamento e interação serão necessárias, enquanto a personalização de produtos ganha destaque como uma estratégia-chave para atender às demandas específicas dos clientes.

As limitações deste estudo, abrem espaço para novas pesquisas. A ampliação do número

de autores, artigos e periódicos permitiria uma visão mais detalhada do campo de marketing na moda virtual no metaverso. Dessa forma, pesquisas futuras podem superar essas limitações ao incluir um espectro mais amplo de fontes, o que pode vir a identificar uma gama mais diversificada de contribuições, fornecendo mais representatividade no desenvolvimento dessa área.

Outra sugestão para novos estudos seria abordar os impactos das tecnologias imersivas na percepção de valor dos consumidores e na decisão de compra e as implicações legais da propriedade intelectual na moda virtual, por exemplo, contribuindo para o avanço acadêmico e oferecendo meios de compreensão para os profissionais da indústria.

CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Todos os autores participaram de todas as etapas de produção do artigo, incluindo a concepção, delineamento, análise e interpretação dos dados, redação, revisão crítica e aprovação final da versão submetida.

CONFLITO DE INTERESSES

Os autores declaram não haver conflito de interesses.

REFERÊNCIAS

BREITER, D.; SIEGFRIED, P. The Metaverse: Exploring consumer's expectations, their attitudes, and it's meaning to the fashion industry. **Tekstilna industrija**, [s. l.], v. 70, n. 2, p. 51–60, 2022.

CHEAH, I.; SHIMUL, A. S. Marketing in the metaverse: Moving forward – What's next? **Journal of Global Scholars of Marketing Science**, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 1–10, 2023.

DWIVEDI, Y. K. *et al.* Metaverse marketing: How the metaverse will shape the future of consumer research and practice. **Psychology & Marketing**, [s. l.], v. 40, n. 4, p. 750–776, 2023.

GOMES, M. A.; MARQUES, S.; DIAS, Á. The impact of digital influencers' characteristics on purchase intention of fashion products. **Journal of Global Fashion Marketing**, [s. l.], v. 13, n. 3, p. 187–204, 2022.

GUIMARÃES, A. J. R.; MOREIRA, P. S. da C.; BEZERRA, C. A. Modelos de inovação: Análise bibliométrica da produção científica. **Brazilian**

Journal of Information Science, [s. l.], n. 15, p. 6, 2021.

HOLANDA, F. L. de; MORESI, E. A. D.; PAIVA, M. S. de. Análise do cliente: um estudo bibliométrico. **Revista Inteligência Empresarial**, [s. l.], v. 47, p. 1–19, 2023.

KOMAL GEHLATIA, K. U. Exploring Opportunities for Fashion Brands in the Metaverse: Embracing Emerging Technologies in the Retail Industry. *In*: 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DESIGN, 2023, Spain, Brazil, India, Finland, Italy, Netherlands, USA, Scotland. **Blucher Design Proceedings**. Spain, Brazil, India, Finland, Italy, Netherlands, USA, Scotland: Editora Blucher, 2023. p. 506–522. Disponível em: <http://www.proceedings.blucher.com.br/article-details/exploring-opportunities-for-fashion-brands-in-the-metaverse-embracing-emerging-technologies-in-the-retail-industry-38817>. Acesso em: 25 abr. 2024.

MANCUSO, I.; MESSINI PETRUZZELLI, A.; PANIELLO, U. Digital business model innovation in metaverse: How to approach virtual economy opportunities. *Information Processing & Management*, [s. l.], v. 60, n. 5, p. 103457, 2023.

Mu, X., Zhang, H., Shi, J. *et al.* Fashion intelligence in the Metaverse: promise and future prospects. *Artif Intell Rev* **57**, 67 (2024). <https://doi.org/10.1007/s10462-024-10703-8>

NALBANT, K.; AYDIN, S. Development and Transformation in Digital Marketing and Branding with Artificial Intelligence and Digital Technologies Dynamics in the Metaverse Universe. **Journal of Metaverse**, [s. l.], v. 3, p. 9–18, 2023.

PROFUMO, G. *et al.* Metaverse and the fashion industry: A systematic literature review. **Journal of Global Fashion Marketing**, [s. l.], v. 0, n. 0, p. 1–24, 2023.

Rane, Nitin and Choudhary, Saurabh and Rane, Jayesh (2023) Metaverse Marketing Strategies: Enhancing Customer Experience and Analysing Consumer Behaviour Through Leading-edge Metaverse Technologies, Platforms, and Models. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4624199>

SANMIGUEL, P.; SÁDABA, T.; SAYEED, N. Fashion brands in the metaverse: Achievements from a marketing perspective. **Journal of Global Fashion Marketing**, [s. l.], p. 1–21, 2024.

SHANG, Z. Strategies and Effects of Luxury Goods in Metaverse Market Marketing: A Study

from the Perspective of Consumer Engagement and Brand Awareness. **Advances in Economics, Management and Political Sciences**, [s. l.], v. 48, n. 1, p. 187–198, 2023.

SILVA, M. R. da; HAYASHI, C. R. M.; HAYASHI, M. C. P. I. Análise bibliométrica e cientométrica: desafios para especialistas que atuam no campo. **InCID: Revista de Ciência da Informação e Documentação**, [s. l.], v. 2, n. 1, p. 110–129, 2011.

SILVA, M. do S. T.; OLIVEIRA, V. M. de; CORREIA, S. É. N. Scientific mapping in Scopus with Biblioshiny: A bibliometric analysis of organizational tensions. **Contextus – Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, [s. l.], v. 20, p. 54–71, 2022.

STEPHESON, Neal. Snow Crash. 3. ed. [S. l.]: Aleph, 2022. 552 p. ISBN 8576575043.

Wang, Xiaojue. New Marketing Model of Fashion Luxury Industry --- Metaverse Marketing. *AEMPS (2023) Vol. 8: 178-183*. DOI: 10.54254/2754-1169/8/20230308.

XIE, Q. *et al.* Unlocking the Power of Non-Fungible Token (NFT) Marketing: How NFT Perceptions Foster Brand Loyalty and Purchase Intention among Millennials and Gen-Z. **Journal of Interactive Advertising**, [s. l.], v. 23, n. 4, p. 356–373, 2023.

COMO CITAR ESSE ARTIGO (ABNT)

ALVES, L. O. et al. Mapeando o marketing na moda virtual: uma perspectiva bibliométrica no contexto do metaverso. **Revista Gestão, Inovação e Empreendedorismo**. Ribeirão Preto, v. 8, n. 1, p. 69-79, 2025.